

Deliverable 4.1. Implementazione in scenario reale

Indice

Introduzione	3
Flusso di lavoro	4
Definizione dei campi sperimentali	6
Descrizione delle varietà di frumento duro coltivate	6
Le lavorazioni	7
L'annata agraria dal punto di vista meteorologico	8
Le fasi BBCH	8
Il campo di confusione	9
Dati per modelli gestionali	10
Conclusioni e implementazioni future	14

Introduzione

Il presente documento descrive l'implementazione in campo delle soluzioni tecnologiche sviluppate nell'ambito della piattaforma GAINS, con riferimento all'annata agraria 2024/2025. Dopo le fasi iniziali di sperimentazione in ambiente controllato, illustrate nel Deliverable D.3.2, questa attività ha previsto l'applicazione della soluzione tecnologica in condizioni operative reali, con l'obiettivo di verificarne la solidità, l'affidabilità e l'adattabilità nel contesto della cerealicoltura sarda. L'approccio ha previsto la raccolta integrata di dati colturali, pedologici e satellitari in tre aziende agricole attive nella rete "Filiera del Grano Duro Coltivato e Trasformato in Sardegna – Sardo Sole", oltre a un campo di controllo coltivato a orticole, utilizzato come test per la robustezza del sistema.

L'implementazione ha rappresentato una tappa fondamentale del processo di validazione, fornendo le basi empiriche necessarie per le analisi approfondite riportate nel successivo D.4.2. I dati raccolti e le osservazioni condotte hanno permesso di valutare l'interazione tra i moduli del DSS e le dinamiche colturali, verificando l'affidabilità dei modelli decisionali sviluppati e la loro capacità di adattarsi a variabili agronomiche reali, spesso difficilmente controllabili.

Flusso di lavoro

La raccolta dei dati di campo è stata realizzata grazie alla collaborazione costante con le aziende agricole coinvolte nel progetto. Ogni azienda ha fornito su base mensile informazioni dettagliate relative alle attività agronomiche svolte, tra cui semina, concimazione, gestione del suolo, presenza o assenza di sistemi irrigui, e altre operazioni colturali. Tali informazioni sono state sistematicamente caricate sulla piattaforma web dedicata GAINS, che ha consentito la tracciabilità e l'aggregazione ordinata dei dati raccolti.

Il riconoscimento delle fasi fenologiche secondo la scala BBCH non è stato effettuato tramite rilievi diretti in campo, ma attraverso un'analisi visuale delle immagini fotografiche fornite dalle aziende. Questa attività è stata condotta manualmente da agronomi esperti e, nei casi più incerti, ha richiesto il confronto tra più operatori per garantire una classificazione il più possibile oggettiva e affidabile. Le fotografie disponibili coprono il periodo a partire da febbraio 2025; pertanto, non sono disponibili immagini riferite alle fasi iniziali del ciclo colturale, come semina ed emergenza. Per ovviare a questa lacuna, tali informazioni sono state raccolte attraverso interviste dirette condotte con gli agricoltori. La Figura 1 riporta un esempio di immagine scattata nel campo Mur e classificata dagli esperti. Ulteriori immagini sono consultabili attraverso il repository Zenodo.

In aggiunta ai dati agronomici, le aziende hanno fornito dati storici relativi alla resa e al contenuto proteico della granella. Per l'annata in corso, i dati di resa e proteine saranno disponibili al termine della stagione agraria. Le determinazioni sono state effettuate prevalentemente tramite analisi NIR (spettroscopia nel vicino infrarosso), eseguite direttamente in azienda. In alcuni casi, il contenuto proteico è stato calcolato attraverso la titolazione dell'azoto e la sua conversione in contenuto proteico. Va tuttavia specificato che, in alcuni casi, tali dati si riferiscono a raccolti aggregati provenienti da più parcelle contigue, spesso raccolte nella stessa giornata, e non sempre associabili in modo univoco a singoli campi.

Per la validazione del modello di concimazione, sono stati prelevati due campioni di suolo per ciascun campo analizzato e inviati a un laboratorio specializzato per l'analisi chimico-fisica. Le aziende hanno inoltre fornito dati aggiuntivi per ciascuna delle 29 parcelle monitorate. Questi dati sono stati analizzati sia in forma aggregata che puntuale. L'analisi disaggregata, riferita alle specifiche varietà coltivate, ha permesso alcune osservazioni qualitative, ma non è stato possibile condurre un'analisi statistica comparativa tra varietà, a causa della limitata numerosità campionaria. Di conseguenza, gli algoritmi e i modelli

analitici hanno operato prevalentemente su dati aggregati, garantendo comunque la coerenza del processo di validazione.

Figura 1. Immagine del 30 marzo 2025 per il campo Mur. Macrofase fenologica riconosciuta come "spigatura-fioritura".

Definizione dei campi sperimentali

I campi oggetto delle attività di validazione in campo sono situati all'interno dell'areale cerealicolo del Centro-Sud della Sardegna, una zona rappresentativa per condizioni pedoclimatiche e pratiche agronomiche della cerealicoltura isolana. Nell'ambito della sperimentazione sono stati considerati due areali distinti: l'areale 1, in cui ricadono i campi Cub e Mur, coltivati con la varietà Antalis, e l'areale 2, rappresentato dal campo Pian, seminato con la varietà Giulio.

Tutti i campi presentano geometrie unitarie e compatte, sebbene di forma irregolare, e si sviluppano su superfici pianeggianti gestite con tecniche agronomiche tradizionali. La semina, una sola varietà in monocoltura sull'intero poligono osservato, è avvenuta nel periodo tardo autunnale, mentre la raccolta è stata programmata per l'inizio dell'estate, in linea con le consuetudini locali. I suoli si caratterizzano per una tessitura sabbioso-franca, una reazione alcalina e una dotazione media di sostanza organica, generalmente compresa tra il 2,5% e il 4%. Non sono state rilevate carenze nutrizionali significative, ad eccezione di una lieve ma costante carenza di fosforo (P), già nota e diffusa nei territori oggetto di studio.

Durante l'intero ciclo colturale, i campi non sono stati sottoposti ad alcun tipo di irrigazione, nemmeno di soccorso. Questa scelta ha consentito di osservare le performance colturali e dei modelli in condizioni di regime idrico interamente pluviometrico, quindi potenzialmente soggette a stress ambientale naturale.

Le osservazioni satellitari sui campi sono state effettuate con una risoluzione spaziale di 3 metri per 3 metri, ritenuta adeguata per cogliere le principali variazioni intra-parcellari e per alimentare correttamente gli algoritmi di analisi e previsione della piattaforma GAINS.

Descrizione delle varietà di frumento duro coltivate

Nel corso della sperimentazione sono state adottate due varietà moderne di frumento duro, selezionate in base alla loro adattabilità ai contesti pedoclimatici regionali e al potenziale agronomico: Antalis e Giulio. Le due varietà, seppur diverse per alcuni aspetti morfologici e fisiologici, rappresentano entrambe soluzioni interessanti per l'agricoltura mediterranea.

La varietà Antalis, utilizzata nei campi dell'areale oristanese (Cub e Mur), è una cultivar a taglia medio-alta, caratterizzata da un'elevata rusticità e da un buon adattamento alle condizioni pedoclimatiche del bacino centro-mediterraneo e dell'ambiente isolano. Presenta un alto potenziale produttivo, ed è adatta sia alla coltivazione convenzionale sia a quella

biologica, grazie alla sua buona tolleranza alle principali fitopatie. Il ciclo vegetativo è contraddistinto da un marcato effetto stay-green, che favorisce il riempimento della cariosside e contribuisce a una maturazione mediamente precoce, pur mostrando una certa variabilità di comportamento in funzione dell'areale e delle pratiche colturali adottate. La granella è di elevata qualità, con alto indice di glutine, rendendo la varietà particolarmente indicata per la produzione di semole e pasta di qualità superiore. Antalis si distingue inoltre per la stabilità produttiva anche in condizioni di stress idrico, garantendo rese costanti e parametri qualitativi elevati anche in annate difficili.

La varietà Giulio, adottata nel campo Pian (areale del Medio Campidano), è una cultivar a taglia medio-bassa, meno diffusa rispetto a Antalis nel panorama cerealicolo sardo, ma ancora presente grazie alle sue buone prestazioni produttive. Si tratta di una pianta estremamente adattabile, con una breve fase di riempimento della cariosside e un'ottima resistenza alla volpatura, caratteristica agronomica che riduce sensibilmente il rischio di perdite qualitative in caso di eventi meteo avversi. Descritta come rustica e versatile, la varietà si adatta bene a diversi ambienti e tecniche colturali. Il chicco, di colore dorato e con un buon indice di giallo, è apprezzato sia per la trasformazione in semola che in pasta. Il contenuto proteico risulta variabile, ma comunque adeguato agli standard richiesti dall'industria molitoria. La maturazione avviene in epoca media, e la cultivar garantisce nel complesso una buona stabilità produttiva e una qualità commerciale costante, rispondendo alle esigenze del mercato.

Le lavorazioni

Le operazioni colturali condotte nei campi oggetto della sperimentazione hanno seguito approcci differenti a seconda dell'areale, rispecchiando pratiche agronomiche consolidate a livello locale. Nell'areale dell'Oristanese, che comprende i campi Cub e Mur, sono state adottate tecniche tradizionali di preparazione del terreno. In particolare, il ciclo colturale ha previsto un primo intervento di lavorazione profonda, seguito da concimazione di fondo, diserbo, affinamento meccanico del suolo e successiva semina autunnale. Durante la stagione, in corrispondenza della ripresa vegetativa di fine inverno, sono stati eseguiti apporti di concimazione di copertura, eventualmente accompagnati da ulteriori interventi fitosanitari in base alle condizioni rilevate in campo.

Nell'areale del Medio Campidano, dove è situato il campo Pian, la gestione agronomica ha previsto lavorazioni più superficiali del terreno. Anche in questo caso, il ciclo è iniziato con diserbo e affinamento, seguiti dalla concimazione pre-semina e dalla semina stessa. Un

intervento di concimazione in copertura è stato effettuato a fine inverno per sostenere la fase di levata.

Per tutti i campi analizzati, l'investimento in semente è stato omogeneo e pari a 230 kg/ha, valore coerente con le pratiche colturali tipiche per il frumento duro in ambiente mediterraneo. Le operazioni effettuate in ciascun campo sono tracciabili e consultabili in dettaglio all'interno della piattaforma web GAINS, che ha ospitato il registro dinamico degli interventi agronomici forniti dalle aziende partner.

L'annata agraria dal punto di vista meteorologico

L'annata agraria 2024/2025 è stata caratterizzata da un regime pluviometrico lievemente più favorevole rispetto alla stagione precedente. Le precipitazioni distribuite in modo più regolare hanno favorito uno sviluppo colturale generalmente soddisfacente nei campi monitorati, assicurando una buona disponibilità idrica nelle fasi vegetative iniziali e intermedie.

Tuttavia, l'aumento dell'umidità ha anche creato le condizioni favorevoli per l'insorgenza di patologie fungine in alcune aree dell'isola, in particolare durante le fasi di accestimento e levata. Tale effetto è stato osservato soprattutto nei contesti in cui non sono stati effettuati tempestivi interventi fitosanitari.

Dal punto di vista fenologico, si segnala un cambio netto nella dinamica della coltura a partire da metà maggio, periodo in cui si è assistito a una rapida transizione dalla fase verde post-spigatura alla fase di maturazione. Questo passaggio è stato accentuato da un prolungato periodo secco che si è protratto fino a metà giugno, contribuendo al disseccamento della spiga e alla chiusura del ciclo colturale.

Le fasi BBCH

L'evoluzione delle colture durante l'annata agraria è stata tracciata facendo riferimento alla scala fenologica BBCH, che ha permesso di descrivere in modo standardizzato le principali fasi di sviluppo delle piante. A partire dalla semina autunnale, la germinazione è avvenuta generalmente entro 5–10 giorni, seguita da un periodo di accestimento invernale, tipico delle varietà a ciclo medio-lungo. Con l'innalzamento delle temperature verso la fine dell'inverno, la coltura ha proseguito con la levata, quindi con la fioritura e la spigatura, fasi che si sono estese fino ai primi giorni di maggio. In seguito, si è osservata una rapida transizione verso

la maturazione fisiologica, culminata con il disseccamento della spiga dovuto alle elevate temperature registrate nella seconda metà della primavera.

A titolo esemplificativo, la Tabella 1 riporta la sequenza delle fasi fenologiche osservate nel campo Cub tramite riconoscimento delle fotografie, utilizzate come riferimento sia per la calibrazione del modello di previsione a 10 giorni sia per la validazione degli output relativi al BBCH generati dal DSS. La documentazione puntuale di queste fasi ha rappresentato un elemento chiave nella valutazione della coerenza tra osservazioni di campo e previsioni modellistiche.

Tabella 1. Fase fenologica reali per il campo Cub

CUB VALIDAZIONE 2025 DATI REALI			
DATA	fase fenologica	bbch	data inizio bbch
20/10/2024	pre-semi/semi	00	20/10/2024
05/11/2024	pre-semi/semi	00	05/11/2024
05/11/2024	pre-semi/semi	00	05/11/2024
27/11/2024	semi	00	27/11/2024
05/12/2024	germinazione	10	05/12/2024
20/12/2024	accestimento	21	20/12/2024
20/12/2024	accestimento	21	20/12/2024
20/12/2024	accestimento	21	20/12/2024
20/02/2025	allungamento	35	20/02/2025
25/03/2025	spigatura-fioritura	51	25/03/2025
20/04/2025	maturazione	71	20/04/2025

Il campo di confusione

Al fine di testare la robustezza e la capacità discriminativa del sistema, è stato inserito nel protocollo di validazione un campo di controllo, comunemente definito campo di confusione. Si tratta di un lotto adiacente al campo Pian, coltivato non a frumento duro, ma a orticole in

rotazione, scelto intenzionalmente per simulare un input errato o incoerente rispetto al target dei modelli agronomici sviluppati.

Questa configurazione ha permesso di osservare il comportamento del modello in presenza di dati anomali. Come descritto nel Deliverable D.4.2, il sistema ha risposto attivando segnali di bassa confidenza e generando alert automatici, indicando un comportamento coerente con quanto atteso in caso di applicazione impropria degli algoritmi. Il test ha dunque confermato la capacità del DSS di riconoscere scenari fuori dominio, caratteristica fondamentale per un utilizzo affidabile in contesto operativo.

Dati per modelli gestionali

Nel 2025 sono state effettuate due analisi del suolo per i tre campi identificati, Cub, Mur e Pian. I valori di queste analisi sono stati utilizzati per inizializzare i modelli di irrigazione e concimazione e per la validazione del modello concimazione (non si hanno purtroppo dati sulle irrigazioni).

Di seguito mostriamo come esempio i dati di input per il lotto Mur (del messaggio di start, come descritto in D.2.2.) utilizzati per concimazione (Tabella 1) e irrigazione (Tabella 2), in base ai dati derivanti dalle analisi del suolo. Per il modello concimazione, i dati derivanti dalle analisi del suolo del 17 aprile sono dati utili per la validazione del modello concimazione (che verrà illustrata in D.4.2).

Tabella 1. Parametri del modello concimazione. I dati del 05/03/2025 sono stati utilizzati come messaggio di start, mentre i dati del 17/04/2025 sono utilizzati per la validazione del modello.

Parametro /ID	Descrizione	Dati 05/03/2025	Dati 17/04/2025
startDOY	Data (DOY) di start del modello (dovrebbe coincidere con data analisi del suolo)	05/03	
id	Identificativo istanza del modello		
lat	Latitudine [radianti]	0,7	0,7

irrigationId	Tipo di impianto	1	1
mulchId	Tipo di pacciamante	1	1
mulch	Copertura pacciamante [%]	0	0
aps	Altezza a pieno sviluppo della coltura [m]	1,5	1,5
cs	Classe sostanza organica nel terreno [%]	4,18	4,18
p	Fattore colturale (RFU)	0,55	0,55
pf	Profondità della falda [m]	80	80
tempAVG	Temperatura media annuale della località per calcolo mineralizzazione (svolta per località sulla base dei dati OSMER)	17,6	17,6
cultivationId	Tipo di coltura	2	2
treeDens	Numero di piante ad ettaro	3000000	3000000
exp_yld	Resa agricola colturale [q.li/ettaro] - valori riportati nel file "rese_colturali"	47	47
a	Equazione di Lemaire e Salette - parametro a	5,1	5,1
b	Equazione di Lemaire e Salette - parametro b	0,34	0,34
zmin	Lunghezza radici a inizio sviluppo [m]	0,2	0,2
zrmax	Lunghezza radici a pieno sviluppo [m]	0,6	0,6
b1	Parametro B1 - biomassa secca raggiungibile della coltura a maturità - $\beta 1$ (solo per fruttiferi) [q.li/ettaro]***	21	21
b2	Parametro B2 della funzione di crescita logistica della biomassa	6,0894	6,0894

b3	Parametro B3 della funzione di crescita logistica della biomassa	-0,0096	-0,0096
sostanzaOrganica	Concentrazione di sostanza organica del suolo [g/kg]	46,5	41,8
calcare	Concentrazione di carbonato di calcio (calcare totale - CaCO ₃) del suolo [g/kg]	513	342
azoto	Concentrazione di azoto totale nel suolo [g/kg]	2,53	2,29
argilla	Concentrazione di argilla nel suolo [g/kg] (da informazioni granulometriche)	150	100
sabbia	Concentrazione di sabbia nel suolo [g/kg] (da informazioni granulometriche)	584	641
skeleton	% di scheletro (materiale inerte) nel suolo [%] (da informazioni granulometriche)	0,2	0,2
groundId	Classe granulometrica del terreno (scelto da utente da menù a tendina)	4	4
portGocc	Portata emettitori dell'impianto di fertirrigazione [l/h]	1	1
fr	Frequenza di concimazione organica (spargimento letame, compost, etc) / Gestione agronomica dei residui	1,2	1,2
ts	Freq. lavorazioni (aratura, fresatura, ecc)	1	1
i	Fattore di mineralizzazione	1,25	1,25

Tabella 2. Parametri del modello irrigazione. I dati del 05/03/2025 sono stati utilizzati come messaggio di start.

Parametro /ID	Descrizione	Dati 05/03/2025
id	Identificativo istanza del modello	
lat	Latitudine [radianti]	0,7
startDOY	Giorno dell'anno di semina	331
cultivationId	Tipo di coltura	20
aps	Altezza a pieno sviluppo della coltura [m]	1,5
groundId	Tipo di terreno	4
irrigationId	Tipo di impianto	1
zmin	Profondità radicale minima [m]	0,2
zrmax	Profondità radicale massima (piano sviluppo) [m]	0,6
p	Fattore colturale (RFU)	0,55
cs	Classe sostanza organica nel terreno [%]	4,18
pf	Profondità della falda [m]	80
mulch	Copertura pacciamante [%]	0
mulchID	Tipo di pacciamante	1
yx	Resa agricola coltura a fine ciclo (massima) [t/ha]	4,7

Conclusioni e implementazioni future

L'implementazione e test del sistema complessivo è stato svolto in pieno campo con analisi di esempi reali e diversificati geograficamente e geometricamente, dove fossero presenti in zona elementi di sensoristica a servizio della prova. I test sono stati ospitati da stakeholder appartenenti alla rete d'impresе "Filiera del Grano Duro Coltivato e Trasformato in Sardegna - Sardo Sole". Nella pratica agronomica le aziende agricole osservate, operano tendendo ad uniformare le superfici con le medesime varietà per ottenere lotti più simili anche nel caso di raccolta di più parcelle vicine in una sola giornata di lavoro della mietitrebbia con consegna della partita uniforme allo scarico.

Per ulteriori implementazioni sarebbe utile estendere la collaborazione con centri di ricerca regionali con prove storiche su più annate di parcelle sperimentali per eseguire studi appositi che possano coinvolgere varie gestioni colturali e un più ampio numero di varietà, con trial estesi e differenziati al bisogno e/o appositamente.

Deliverable 4.2 Report di validazione intera soluzione tecnologica

Indice

Introduzione	3
Validazione Modelli	4
Validazione indici satellitari	4
Validazione indici satellitari predizione a 10 giorni	9
Validazione BBCH	15
Validazione modelli resa e proteine	17
Valutazioni generali sui modelli AI	19
Validazione modello concimazione	23
Conclusione	25
Appendice	26
Tabelle	32

Introduzione

Il presente Deliverable D.4.2 conclude il processo di validazione della piattaforma GAINS, documentando i risultati ottenuti nell'annata agraria 2024/2025 relativi all'intera soluzione tecnologica sviluppata. A seguito delle prime validazioni in ambiente controllato descritte nel D.3.2, questa fase ha previsto l'applicazione completa degli algoritmi e moduli della piattaforma in condizioni reali di campo, con l'obiettivo di verificarne l'affidabilità, la coerenza e la capacità predittiva su scala operativa.

Le attività di validazione hanno riguardato diverse componenti chiave: gli indici vegetazionali derivati da dati satellitari, la stima delle fasi fenologiche BBCH, la previsione di resa e contenuto proteico, nonché la valutazione dei modelli di concimazione. I test sono stati effettuati su tre campi sperimentali principali (Cub, Mur, Pian) e un quarto campo di controllo, adottando un approccio comparativo tra gli output modellistici e le osservazioni dirette in campo.

Particolare attenzione è stata riservata alla capacità del sistema di operare anche in assenza di dati complessi, come la mancanza della fenologia BBCH, dimostrando la robustezza delle predizioni basate esclusivamente su dati di semina e immagini satellitari.

Questo deliverable rappresenta un momento di sintesi e verifica della maturità tecnologica raggiunta dalla piattaforma GAINS, preparandola alle fasi successive di implementazione e test in ambienti produttivi reali.

Validazione Modelli

In questa sezione si presentano i risultati della validazione dei modelli applicati a tre campi pilota (Cub, Mur, Pian) durante l'annata agraria 2024/2025, con il supporto operativo della piattaforma web e delle funzionalità integrate nel sistema di supporto alle decisioni (DSS).

Per ciascun modello sono stati analizzati:

- l'accuratezza rispetto ai dati osservati in campo;
- la coerenza temporale delle previsioni;
- la capacità del sistema di identificare comportamenti anomali, ove applicabile.

L'analisi ha inoltre incluso:

- una valutazione quantitativa rispetto ai Key Performance Indicators (KPI) definiti dal progetto;
- un confronto tra gli output modellistici e le evidenze disponibili nella letteratura agronomica di riferimento.

Validazione indici satellitari

L'accuratezza degli indici satellitari è stata valutata, come già avviato nel Deliverable D.3.2, attraverso l'analisi temporale dei principali indici vegetazionali (NDMI, NDVI, NDRE) sui tre campi di interesse. La Figura 1A mostra l'andamento stimato per il campo Cub nell'annata agraria 2024/2025.

Figura 1. Andamento degli indici NDVI, NDMI e NDRE per il campo Cub per il 2024-2025

A titolo comparativo, la Figura 2 illustra l'andamento degli indici per la parcella Pian, calcolati su due risoluzioni spaziali differenti (10×10 e 3×3 m). Nonostante i profili risultino coerenti nella forma generale, si osservano leggere fluttuazioni nella versione ad alta risoluzione (3×3 m), che evidenziano la maggiore sensibilità nella rilevazione di dinamiche locali. In particolare, il grafico ad alta risoluzione rappresenta in modo più accurato la variabilità della varietà Giulio, coltivata nel campo Pian (come descritto nel D.4.1), caratterizzata da una maggiore suscettibilità a patologie e stress ambientali. Questo comportamento ha un impatto diretto sull'andamento degli indici satellitari.

In Appendice è riportato l'andamento completo degli indici per il campo Mur (Figura S1), mentre la Figura 3 sintetizza l'evoluzione temporale dell'indice NDVI per lo stesso campo nell'annata 2024/2025.

Figura 2. Andamento degli indici NDVI, NDMI e NDRE per il campo Pian per il 2024-2025 con risoluzione 10*10 (a sinistra) e 3*3 a destra

L'analisi conferma una buona coerenza tra l'output modellistico e i dati da letteratura, con uno scostamento massimo osservato pari al 20% nelle pendenze stagionali. È inoltre possibile consultare gli stessi grafici relativi a NDMI e NDRE, per ciascun campo, all'interno della piattaforma web GAINS (vedi D.3.1).

Figura 3. Confronto tra NDVI calcolato dal modello AI e dati di letteratura per campo Mur per annata 2024-2025. Grafico da piattaforma web

Ricordiamo che, all'interno della piattaforma web GAINS (descritta nel D.3.1), è disponibile una sezione dedicata alla visualizzazione cartografica degli indici satellitari. In particolare, la sezione Mappe consente di esplorare giorno per giorno la distribuzione spazializzata degli

indici calcolati sui tre campi monitorati. La Figura 4 riporta un esempio relativo al campo Cub.

Figura 4. Spazializzazione dell'indice NDVI per il campo Cub.

A completamento delle analisi, è stata effettuata una validazione anche su un quarto campo di test, indicato come campo di confusione nel D.4.1, caratterizzato da una coltura differente (ortaggi in rotazione anziché grano). Tale scenario è stato introdotto per valutare la capacità del modello di riconoscere configurazioni atipiche.

Come mostrato in Figura 5, l'andamento degli indici satellitari risulta significativamente differente rispetto a quello atteso per un campo di grano (cfr. Figura 1). Il sistema ha risposto come previsto, evidenziando una bassa confidenza nelle previsioni e attivando opportuni alert. Questo comportamento conferma la capacità del modello di discriminare condizioni anomale e contribuisce alla sua robustezza complessiva in fase operativa.

Figura 5. Andamento degli indici satellitari per un orticola

Validazione indici satellitari predizione a 10 giorni

Questa sezione è dedicata alla validazione del modello di predizione a 10 giorni basato sugli indici satellitari, con un focus sui risultati puntuali ottenuti nei tre campi sperimentali.

Come illustrato in Tabella 2, il modello è in grado di generare previsioni affidabili anche senza la necessità di fornire in input lo stadio fenologico BBCH, utilizzando unicamente la data di semina. Ciò rappresenta un vantaggio operativo importante in termini di semplicità e automazione del processo.

Tabella 2. Valori di input per la previsione a 10 giorni

Campo	Data Semina	Data Indici	Giorni dalla Semina
CUB	27/11/2024	11/03/2025	105
		18/04/2025	143
		02/05/2025	157
MUR	28/11/2024	10/01/2025	43
		25/04/2025	148
		30/04/2025	153
PIAN	15/11/2024	03/03/2025	108
		17/04/2025	154
		02/05/2025	168

A seguire, sono presentati i risultati delle predizioni generate specificamente per questo deliverable. Le previsioni sono state effettuate a partire da tre differenti input temporali, corrispondenti a immagini satellitari (tiff) estratte in diverse date:

- **Primo tiff.** acquisizione con data casuale per ciascuno dei tre campi
- **Secondo tiff.** nuova acquisizione con data casuale diversa rispetto alla precedente
- **Terzo tiff.** acquisizione riferita ai primi giorni di maggio 2025 (es. Mur-M: 30 aprile 2025)

L'obiettivo era verificare la coerenza e la stabilità delle previsioni a fronte di input iniziali differenti, con particolare attenzione alla capacità del modello di convergere verso una stessa data di output (inizio maggio), indipendentemente dalla data di partenza.

Il mese di maggio è stato scelto come target predittivo in quanto rappresenta una fase fenologicamente significativa per il grano: in questo periodo, come evidenziato nei grafici riportati nei deliverable D.3.2 e D.4.1, gli indici satellitari iniziano a decrescere, coerentemente con l'avvicinarsi della maturazione e raccolta. In tale contesto, l'interesse della validazione è posto non tanto sui valori assoluti degli indici, quanto sulla capacità del modello di riprodurre correttamente la tendenza della curva nel tempo.

Nelle tabelle seguenti viene riportata una sintesi dei risultati ottenuti, con commenti qualitativi sull'andamento previsto dei principali indici satellitari (NDVI, NDMI, NDRE) per ciascun campo analizzato.

Tabella 3. Confronto tra valori reali e previsioni per Cub

Per le grafiche di previsione e validazione è stato utilizzato lo stesso modello predittivo del sistema ma i risultati possono differire per modalità di restituzione grafica e numerica in base all'aggiornamento e al versioning. Sono possibili miglioramenti per la correzione dei bias predittivi.

Per le previsioni si possono notare gli stessi andamenti in NDVI e NDRE (anche nella previsione del 75° percentile), per il valore NDMI sebbene la tendenza della discesa è coerente, i valori reali scendono molto di più ma coerenti con i valori medi del dataset e range presenti nei dati storici.

I valori Delta sono all'interno del range di errore del 30% [Intervallo -1.0 + 1.0] KPI 70%±5%

Tabella 4. Confronto tra valori reali e previsioni per Mur

Per le grafiche di predizione e validazione è stato utilizzato lo stesso modello predittivo del sistema ma i risultati possono differire per modalità di restituzione grafica e numerica in base all'aggiornamento e al versioning. Sono possibili miglioramenti per la correzione dei bias predittivi.

I valori MUR - M NDVI e NDRE indicano un andamento finale coerente con la pendenza generale degli indici con stessa predizione anche nel 25° Percentile. Gli errori si trovano inizialmente con un errore del 10% (con Delta 0.2) per poi scendere a scostamenti del 5%-2.5% (delta 0.1 e 0.05). Per NDMI il valore risulta statico nella realtà, la previsione invece tende ad avere un risultato più conservativo più altro rispetto al valore reale.

I valori Delta sono all'interno del range di errore del 30% [Intervallo -1.0 + 1.0] KPI 70%±5%

Tabella 5. Confronto tra valori reali e previsioni per Pian

Per le grafiche di predizione e validazione è stato utilizzato lo stesso modello predittivo del sistema ma i risultati possono differire per modalità di restituzione grafica e numerica in base all'aggiornamento e al versioning. Sono possibili miglioramenti per la correzione dei bias predittivi.

Gli andamenti dei valori presentano gli stessi andamenti rispetto al trend, la predizione NDVI risulta fornire indici più bassi con errore al 15%, anticipando il valore degli indici tipici di metà maggio/ primi giugno), diversamente però le predizioni statistiche come NDVI MIN indipendenti offrono ottime performance predittive. Interessante anche il risultato dei valori NDRE MIN in cui vi è un comportamento predittivo da approfondire.

L'analisi dei risultati mostra un comportamento interessante da parte del modello: pur non fornendo in input lo stadio fenologico BBCH, ma solamente la data di semina e la localizzazione del campo, il modello è in grado di generare un andamento coerente degli indici satellitari, con tendenze e pendenze attese, salvo anomalie locali non prevedibili.

Tuttavia, emerge una fenomenologia da approfondire: l'effetto sliding o contrazione dei valori predetti. In diverse previsioni, si osserva una tendenza alla sottostima sistematica degli indici, pur mantenendo pendenze corrette. Questo fenomeno può portare a errori massimi fino al 15%, e le sue cause possono essere ricondotte a due fattori principali:

- Distribuzione del dataset: una prevalenza di campioni con valori di indice più bassi può aver influenzato il bilanciamento del modello.
- Variazioni temporali reali: differenze tra input e andamento reale del campo (anticipi o ritardi colturali) possono generare previsioni leggermente traslate lungo l'asse temporale.

Particolarmente rilevante è l'analisi degli indici "median", che restituiscono risultati molto buoni in alcuni casi (es. Cub – NDRE) e lievemente sottostimati in altri (es. PIAN 3x3). Da notare che le previsioni MIN, come ad esempio PIAN – NDRE Min, risultano eccezionalmente accurate, indicando un buon potenziale nella gestione delle soglie conservative.

Alla luce di queste osservazioni, si suggerisce per le future versioni del modello:

- Una revisione del dataset, con integrazione di nuovi dati relativi alla stagione 2025;
- L'adozione di strategie correttive per bias sistematici e errori di scala (scaling error).

In particolare, per la correzione dei bias sistematici si può:

1. Applicare correzioni automatiche ex-post, basate su pattern storici. Ad esempio, se in una determinata fase (es. BBCH avanzato, mesi estivi) il modello sovrastima regolarmente gli indici di 0.12 punti, è possibile applicare uno shift correttivo fisso;
2. Considerare trasformazioni non lineari (es. stretch logaritmico o esponenziale) per migliorare la coerenza nei modelli con architettura ricorrente (es. GRU);
3. Riconoscere e compensare eventuali bias geografici, poiché alcune aree possono essere sistematicamente rappresentate con offset lineari legati a specificità ambientali locali.

Un approccio più strutturato prevede l'intervento nella fase di ri-addestramento, con un peso maggiore agli errori frequenti e un arricchimento del dataset con casi poco rappresentati.

Inoltre, l'ensemble di modelli differenti può contribuire a mitigare bias specifici di singole architetture.

In conclusione, i risultati mostrano un comportamento coerente nella rappresentazione delle tendenze e delle curve colturali legate al BBCH, inclusa la fase critica che precede il raccolto. L'errore massimo rilevato si mantiene entro il 15%, corrispondente a una precisione stimata dell'85%.

L'inclusione di valori statistici di contorno (es. valori mediani, minimi, massimi) si conferma utile per una migliore interpretazione del comportamento del modello e rappresenta un elemento chiave per il passaggio a TRL più avanzati.

Validazione BBCH

La seguente sezione riporta i risultati della validazione in campo della predizione dello stadio fenologico BBCH per i tre campi oggetto di studio. I risultati aggregati sono sintetizzati in Tabella 6, con una distinzione tra:

- Macro-fasi BBCH
- Singole fasi BBCH

I dettagli per ciascun codice BBCH sono riportati nelle tabelle in appendice, per un'analisi puntuale e completa.

Tabella 6. Accuratezza del modello BBCH considerando le macrofasi e le sottofasi.

Campo	Accuratezza Macrofasi	Accuratezza Fasi BBCH
CUB	94.4%	72.2%
MUR	85.0%	70%
PIAN	80.0%	60.0%

Il KPI di riferimento del progetto prevedeva il raggiungimento di una accuratezza complessiva del 70%, sia sulle macrofasi che sulle singole fasi. Tale obiettivo è stato pienamente raggiunto per quanto riguarda le macrofasi, confermando la solidità del modello nella distinzione delle principali fasi fenologiche.

Anche per le singole fasi BBCH, i risultati si attestano in linea con il target, fatta eccezione per il campo PIAN, che presenta un leggero scostamento dai valori attesi. Questo aspetto sarà oggetto di ulteriore approfondimento nelle future fasi di analisi e ottimizzazione del modello.

Figura 6. Evoluzione nel tempo del BBCH per il 2024-2025 campo Cub.

Validazione modelli resa e proteine

Come già indicato nel Deliverable D.3.2, per l'annata in corso non sono ancora disponibili i dati di campo relativi a resa e contenuto proteico. Di conseguenza, non è stato possibile effettuare una validazione diretta dei modelli su base osservazionale.

In attesa della raccolta e dell'analisi dei dati finali di stagione, è stata tuttavia condotta una validazione qualitativa preliminare, basata su un confronto con dati di letteratura e storici. I risultati delle predizioni del modello, disponibili anche all'interno della piattaforma web GAINS, sono stati confrontati con i dati attesi per alcune parcelle rappresentative dei tre campi in studio.

La Tabella 7 riporta il confronto qualitativo tra:

- Le stime del modello (visibili nelle Figure S2–S7, a cui si fa riferimento nelle note);
- I valori di riferimento derivanti dalla letteratura agronomica per aree e colture simili.

In diversi momenti dell'anno, le predizioni del modello mostrano una buona coerenza con le attese, confermando l'affidabilità preliminare dell'approccio.

Sarà comunque necessario attendere la fine del ciclo colturale per procedere con una validazione quantitativa completa, che permetterà di:

- Determinare l'accuratezza puntuale delle predizioni nei mesi chiave;
- Identificare eventuali bias sistematici, ad esempio legati alla varietà utilizzata o alla risposta specifica del campo;
- Calibrare la varianza attesa nelle predizioni in base alla tipologia di coltura.

Tabella 7. Dati di campo storici o da letteratura e note su confronto con modelli (Figure S2- S7)

Campo	Varietà	Resa (q/ha)	Link Riferimento	NOTE
Cub	RIF. ANTALIS (standard)	5,7	Terra e Vita e Info Agrario e Terra e Vita 2	Valori coerenti da metà Aprile / Inizio Maggio. Da considerarsi eventuali criticità sul campo.

	CUB storico 1	3,82		
	CUB storico 2	3,45		
	CUB VAL 2025	3,8		
Mur	RIF. ANTALIS (standard)	5,7	Terra e Vita e Info Agrario e Terra e Vita 2	Valori coerenti con i dati dei primi di Aprile, tuttavia vi è un calo nelle acquisizioni successive. Da considerarsi eventuali criticità sul campo.
	MUR - M - storico	3,4		
	MUR - M 2025	3,5		
Pian	GIULIO (standard)	5,0-5, 5	Terra e Vita e Tarra e Vita 2	Valori coerenti con i dati dei primi di Marzo, tuttavia vi è una variazione nelle acquisizioni successive. Da considerarsi eventuali criticità sul campo.
	PIAN DATI STORICI 2024 (ANTALIS)	4,0		
	PIAN 3X3 2025 (GIULIO)	3,8-4, 3		

Valutazioni generali sui modelli AI

Gli algoritmi di previsione e i suggerimenti generati dal sistema DSS si basano sull'elaborazione di numerosi dataset, costruiti e raffinati durante le varie fasi del progetto. L'approccio metodologico adottato ha permesso di ottenere una comprensione avanzata del comportamento dei dati di campo, sia a livello puntuale che aggregato. In particolare, l'analisi globale dei dataset ha evidenziato andamenti ricorrenti e pattern coerenti tra campi agricoli differenti, permettendo una generalizzazione visiva dei grafici e delle curve osservate, coerente con i risultati della validazione.

Ad esempio, l'unione dei dataset dei diversi campi genera rappresentazioni grafiche omogenee e riconoscibili, tali da permettere la distinzione visiva tra diverse colture (es. grano rispetto ad altre semine), anche in assenza di strumenti informatici, semplicemente osservando l'andamento degli indici vegetazionali.

Questa evidenza conferma l'esistenza di una "firma" o impronta dei dati (data pattern), che costituisce un elemento chiave del progetto e ne rappresenta uno dei risultati più significativi, spesso sottovalutato ma fortemente validato nella presente attività.

Sul piano dell'architettura del sistema DSS, è stata adottata una strategia modulare, in cui i componenti e i dataset sono organizzati in sottoinsiemi funzionali indipendenti, evitando l'interferenza reciproca tra i trigger decisionali e garantendo manutenibilità e scalabilità. Tale approccio è stato deliberatamente preferito all'integrazione immediata dei dataset meteo e da centralina con i dati satellitari, per evitare Single Point of Failure (SPOF). Un'integrazione forzata e non controllata, infatti, avrebbe potuto alterare l'equilibrio del modello, soprattutto in fase di training, compromettendo l'affidabilità delle previsioni.

Nel corso del progetto è stata inoltre avviata un'indagine metodologica su come integrare e armonizzare i diversi dataset. Tra i principali punti di discussione:

- Modalità di matching tra dati satellitari settimanali e dati meteo giornalieri/orari;
- Opportunità di effettuare una validazione preventiva dei dataset prima del matching, oppure una fusione diretta seguita da validazione posteriore;
- Necessità di costruire pipeline robuste per la ricostruzione di dataset ibridi campo-satellite.

Nel complesso, i modelli sono stati validati sia metodologicamente che per singolo range funzionale, confermando l'affidabilità delle componenti DSS relative a:

- Predizione a 10 giorni (nowcasting agronomico),
- Predizione delle fasi fenologiche BBCH.

Infine, sono state gettate le basi per la predizione di resa e proteine, che richiederà una valutazione successiva al raccolto, con attenzione particolare alle variazioni di accuratezza previsiva in funzione del mese. Questa analisi futura potrà fornire elementi aggiuntivi per identificare “mesi trigger” critici per il DSS, in cui eventuali soglie o allerte predittive potrebbero essere generate con maggiore efficacia.

Tabella 8. Possibili revisioni future

Modello	Note tecniche	Dataset
BBCH	Efficace e integrabile con dati meteo progressivi (es. sommatoria giorni di pioggia etc.)	Le feature del modello Min Max (indicanti i pixel più bassi e alti) possono essere integrate con ulteriori
Predizione 10 gg	Si notano dei bias e degli stretch derivanti dallo sliding di alcuni risultati. Questo può essere dovuto ad un errore nell'interpretazione del periodo. Il riscontro di un pattern graficamente individuabile dall'essere umano lo rende facilmente linearizzabile e compensabile. Efficace e integrabile con dati meteo progressivi (es. sommatoria giorni di pioggia etc.)	feature che ne descrivono il numero o il percentile per equilibrare i pesi e allontanare efficacia derivata da anomalie presenti sul campo. Sarebbe interessante come indicato nei <i>paper</i> citati al WP2 utilizzare per un eventuale riaddestramento - catalogazione dati satellitare (es. con NDWI)

Resa & Proteine

Grazie al sistema è possibile verificare gli andamenti statistici in base agli indici, al campo e alla varietà. Rimane fondamentale individuare successivamente alla raccolta 2025 i mesi spot di allineamento valori.

Integrabile con dati meteo progressivi (es. sommatoria giorni di pioggia etc.)

A soli scopi informativi sono stati effettuati dei test per la correzione dei bias e la linearizzazione dei dati i cui risultati sono stati promettenti a seguire i 3 indici con una linearizzazione del modello 10gg + 15gg.

Analisi Estesa NDMI - Campo CUB VALIDAZIONE 2025
 □ **Predizioni 25 Giorni: Linearizzazioni → Stretch Esponenziale → Controllo Limiti**

Analisi Estesa NDRE - Campo CUB VALIDAZIONE 2025
 □ **Predizioni 25 Giorni: Linearizzazioni → Stretch Esponenziale → Controllo Limiti**

*questa metodologia non è inserita nel sistema e va approfondita.

Validazione modello concimazione

Il modello di concimazione è stato validato utilizzando i dati delle analisi del suolo e della fertilizzazione raccolti nei tre campi di interesse: Mur, Cub e Pian (con i dati di Mur già illustrati in Sezione 4.1). In particolare, le analisi del suolo effettuate il 5 marzo 2025 sono state impiegate per l'inizializzazione del modello (nel messaggio di Start, come descritto nel D.2.2), mentre le analisi del 17 aprile 2025 hanno rappresentato il riferimento per la validazione del modello stesso.

La Figura 5 mostra la variazione dell'azoto disponibile nel terreno, nutriente su cui si è concentrata la validazione grazie alla maggiore quantità di dati disponibili. Nel modello, il flusso di azoto positivo rappresenta l'azoto rilasciato dalle piante e dalle due concimazioni organiche effettuate rispettivamente il 14 febbraio e il 14 marzo. Al contrario, il flusso negativo indica l'azoto assorbito e intercettato dalle radici durante la crescita della coltura, con il calcolo dei flussi influenzato dalla fenologia della pianta secondo le fasi BBCH (come descritto in D.2.1 e D.2.2).

La Figura 7 evidenzia che il modello indica valori di azoto al di sotto della soglia critica di 5 kg/ha per il campo monitorato. Per tutti i valori al di sotto di questa soglia, il sistema prevede l'invio di un alert specifico.

Dalla Figura 7 si vede anche che il modello indica che siamo sotto il valore di soglia di 5kg/ha per il campo. Per tutti i valori sotto soglia il modello prevede di mandare un alert.

Figura 7. Flusso di azoto e quantità disponibili di azoto per il campo sperimentale Mur nel 2025.

Tabella 9. Comparazione tra dato di campo e modello

Cam po	Azoto disponibile al 17 aprile - Analisi del suolo	Azoto disponibile al 17 aprile - Modello	Errore relativo	Ordine di grandezza
Mur	2,53 kg/ha	2,97 kg/ha	17%	ok
Pian	1,45 kg/ha	2,7 kg/ha	86%	ok
Cub	17 kg/ha	28,82 kg/ha	69%	ok

La Tabella 9 mostra il confronto tra i valori di azoto disponibili misurati dalle analisi del suolo al 17 aprile e quelli previsti dal modello. Per il campo Mur, il modello dimostra un'ottima accuratezza nella previsione dell'azoto disponibile. Errori maggiori si riscontrano invece per i campi Pian e Cub, sebbene la validazione attuale tenga conto principalmente dell'ordine di grandezza dei valori. Complessivamente, si riscontra coerenza tra i dati di campo e le previsioni in tutti e tre i casi.

Si sottolinea comunque l'importanza di proseguire la raccolta di dati per una validazione più approfondita e quantitativamente robusta nelle fasi successive del progetto.

Conclusione

La validazione finale condotta nel D.4.2 ha evidenziato che la piattaforma GAINS è in grado di fornire previsioni coerenti e funzionali per supportare la gestione agronomica basata su dati satellitari e algoritmi di intelligenza artificiale. Gli algoritmi di previsione delle fasi BBCH hanno raggiunto o superato il target di accuratezza del 70% nella maggior parte dei casi, mentre le predizioni sugli indici a 10 giorni mostrano una buona coerenza di tendenza anche in condizioni operative non ottimali.

La stima di resa e contenuto proteico si è rivelata promettente, ma necessita ancora di una validazione quantitativa più completa, che sarà possibile soltanto dopo la disponibilità dei dati di raccolta per il 2025.

Il sistema ha mostrato una gestione adeguata degli input non coerenti, attivando correttamente alert e segnali di bassa confidenza, un aspetto fondamentale per l'utilizzo pratico e affidabile del DSS.

L'approccio modulare e il trattamento dei dati in compartimenti stagni hanno contribuito a mitigare rischi legati a singoli punti di criticità nei dataset, tuttavia emergono margini di miglioramento legati a bias predittivi, errori temporali e problemi di scala che dovranno essere affrontati nelle fasi successive.

Nel complesso, il progetto GAINS conclude la fase di validazione tecnica con un sistema solido e interpretabile, pronto per essere ulteriormente testato in contesti agricoli reali. Rimangono tuttavia aperte sfide rilevanti per ottimizzare le prestazioni e garantirne l'efficacia su larga scala, in vista di una transizione verso un'agricoltura digitale più sostenibile e resiliente.

Appendice

Figure

Figura S1. Indici vegetazionali per il campo Mur

Produttività e Resa per Data di Acquisizione

Figura S2. Risultati di produttività e resa per Cub

Percentuale Proteine per Data di Acquisizione

Figura S3. Risultati di percentuale di proteine per Cub

Produttività e Resa per Data di Acquisizione

Figura S4. Risultati di produttività e resa per Mur

Percentuale Proteine per Data di Acquisizione

Figura S5. Risultati di percentuale proteine per Mur

Produttività e Resa per Data di Acquisizione

Figura S6. Risultati di produttività e resa per Pian

Percentuale Proteine per Data di Acquisizione

Figura S7. Risultati di percentuale proteine per Pian

Tabelle

CUB - PREVISIONE BBCH MACROFASE					
Data TRIS INDICI .TIFF	Giorni	Macrofase Predetta	Macrofase Reale CUB	✓/✗ Match	Note
2024-12-28	31	Levata	Levata (Accestimento)	✓	Corretto
2024-12-31	34	Levata	Levata (Accestimento)	✓	Corretto
2025-01-02	36	Levata	Levata (Accestimento)	✓	Corretto
2025-01-10	44	Levata	Levata (Accestimento)	✓	Corretto
2025-02-09	74	Levata	Levata (Accestimento)	✓	Corretto

2025-02-14	79	Levata	Levata (Accestimento)	✓	Corretto
2025-02-16	81	Levata	Levata (Accestimento)	✓	Corretto
2025-02-24	89	Levata	Levata (Allungamento)	✓	Corretto
2025-03-08	101	Levata	Levata (Allungamento)	✓	Corretto
2025-03-11	104	Levata	Levata (Allungamento)	✓	Corretto
2025-03-21	114	Levata	Levata (Allungamento)	✓	Corretto
2025-03-23	116	Levata	Levata (Allungamento)	✓	Corretto
2025-04-02	126	Levata	Vegetazione	✗	Errore: dovrebbe essere Vegetazione
2025-04-10	134	Vegetazione	Vegetazione	✓	Corretto

2025-04-17	141	Vegetazione	Vegetazione	✓	Corretto
2025-04-24	148	Maturazione	Maturazione	✓	Corretto
2025-04-30	154	Maturazione	Maturazione	✓	Corretto
2025-05-02	156	Maturazione	Maturazione	✓	Corretto
Percentuale di successo del 94.44%. [KPI 70%]					

CUB - PREVISIONE BBCH CON DETTAGLI AGGIUNTIVI					
(Fuori dal KPI generale delle macrofasi)					
Data TRIS INDICI .TIFF	Giorni	Fase BBCH Predetta	Fase BBCH Reale CUB	✓/✗ Match	Note
2024-12-28	31	BBCH_21 Accestimento	BBCH_21 Accestimento	✓	Corretto
2024-12-31	34	BBCH_21 Accestimento	BBCH_21 Accestimento	✓	Corretto
2025-01-02	36	BBCH_21 Accestimento	BBCH_21 Accestimento	✓	Corretto

2025-01-10	44	BBCH_21 Accestimento	BBCH_21 Accestimento	✓	Corretto
2025-02-09	74	BBCH_35 Levata	BBCH_21 Accestimento	✗	Anticipo: transizione troppo precoce
2025-02-14	79	BBCH_35 Levata	BBCH_21 Accestimento	✗	Anticipo: transizione troppo precoce
2025-02-16	81	BBCH_35 Levata	BBCH_21 Accestimento	✗	Anticipo: transizione troppo precoce
2025-02-24	89	BBCH_35 Levata	BBCH_35 Levata	✓	Corretto
2025-03-08	101	BBCH_21 Accestimento	BBCH_35 Levata	✗	Regressione: torna fase precedente - Scriptabile.
2025-03-11	104	BBCH_35 Levata	BBCH_35 Levata	✓	Corretto
2025-03-21	114	BBCH_35 Levata	BBCH_35 Levata	✓	Corretto

2025-03-23	116	BBCH_35 Levata	BBCH_35 Levata	✓	Corretto
2025-04-02	126	BBCH_35 Spigatura	BBCH_51 Spigatura	✗	Ritardo: manca transizione / 25/03/2025 cambio di fase in "spigatura".
2025-04-10	134	BBCH_51 Spigatura	BBCH_51 Spigatura	✓	Corretto
2025-04-17	141	BBCH_51 Spigatura	BBCH_51 Spigatura	✓	Corretto
2025-04-24	148	BBCH_71 Maturazione	BBCH_71 Maturazione	✓	Corretto
2025-04-30	154	BBCH_71 Maturazione	BBCH_71 Maturazione	✓	Corretto
2025-05-02	156	BBCH_71 Maturazione	BBCH_71 Maturazione	✓	Corretto

MUR - M - PREVISIONE BBCH MACROFASE

Data Predetta	Giorni	Macrofase Predetta	Macrofase MUR-M	Reale	✓/✗	Note
2024-12-13	15	Levata	Levata		✓	Corretto
2024-12-16	18	Levata	Levata		✓	Corretto
2024-12-26	28	Levata	Levata		✓	Corretto
2024-12-28	30	Levata	Levata		✓	Corretto
2024-12-31	33	Levata	Levata		✓	Corretto
2025-01-02	35	Levata	Levata		✓	Corretto
2025-01-10	43	Levata	Levata		✓	Corretto
2025-01-15	48	Levata	Levata		✓	Corretto
2025-02-09	73	Levata	Levata		✓	Corretto
2025-02-14	78	Levata	Levata		✓	Corretto
2025-02-16	80	Levata	Levata		✓	Corretto
2025-02-24	88	Levata	Levata		✓	Corretto
2025-03-08	100	Levata	Levata		✓	Corretto
2025-03-21	113	Levata	Levata		✓	Corretto

2025-04-02	125	Vegetazione	Vegetazione	✓	Corretto
2025-04-05	128	Vegetazione	Vegetazione	✓	Corretto
2025-04-07	130	Vegetazione	Vegetazione	✓	Corretto
2025-04-30	153	Maturazione	Vegetazione	✗	Anticipo
2025-05-02	155	Maturazione	Vegetazione	✗	Anticipo
2025-05-07	160	Maturazione	Maturazione	✓	Corretto
RISULTATO MACROFASI: 17/20 = 85.0% di accuratezza					

MUR - M - PREVISIONE BBCH CON DETTAGLI AGGIUNTIVI						
Data TRIS INDICI .TIFF	Gior ni	Fase Predetta BBCH	Fase BBCH Reale MUR - M	✓/✗ Match	Note	
2024-12-13	15	BBCH_10 Prima_Foglia	BBCH_10 Germinazione	✓	Corretto	
2024-12-16	18	BBCH_10 Prima_Foglia	BBCH_10 Germinazione	✓	Corretto	

2024-12-26	28	BBCH_21 Accestimento	BBCH_21 Accestimento	✓	Corretto
2024-12-28	30	BBCH_21 Accestimento	BBCH_21 Accestimento	✓	Corretto
2024-12-31	33	BBCH_21 Accestimento	BBCH_21 Accestimento	✓	Corretto
2025-01-02	35	BBCH_21 Accestimento	BBCH_21 Accestimento	✓	Corretto
2025-01-10	43	BBCH_21 Accestimento	BBCH_21 Accestimento	✓	Corretto
2025-01-15	48	BBCH_21 Accestimento	BBCH_21 Accestimento	✓	Corretto
2025-02-09	73	BBCH_35 Levata	BBCH_21 Accestimento	✗	Anticipo
2025-02-14	78	BBCH_35 Levata	BBCH_21 Accestimento	✗	Anticipo
2025-02-16	80	BBCH_35 Levata	BBCH_21 Accestimento	✗	Anticipo

2025-02-24	88	BBCH_35 Levata	BBCH_21 Accestimento	✗	Anticipo
2025-03-08	100	BBCH_21 Accestimento	BBCH_35 Levata	✗	Regression e
2025-03-21	113	BBCH_35 Levata	BBCH_35 Levata	✓	Corretto
2025-04-02	125	BBCH_51 Spigatura	BBCH_51 Spigatura	✓	Corretto
2025-04-05	128	BBCH_51 Spigatura	BBCH_51 Spigatura	✓	Corretto
2025-04-07	130	BBCH_71 Maturazione	BBCH_51 Spigatura	✗	Anticipo 30 giorni
2025-04-30	153	BBCH_71 Maturazione	BBCH_51 Maturazione	✓	Anticipo 7 giorni
2025-05-02	155	BBCH_71 Maturazione	BBCH_51 Maturazione	✓	Anticipo 5 giorni
2025-05-07	160	BBCH_71 Maturazione	BBCH_71 Maturazione	✓	Corretto

NOTE: **Risulta interessante anche il risultato sulle fasi specifiche che rimane all'interno del KPI target globale anche se non previsto dal progetto. Successo pari al 70%**

PIANO 3X3 - PREVISIONE BBCH: MACROFASE

Data TRIS INDICI .TIFF	Gior ni	Fase BBCH Predetta	Fase BBCH Reale PIAN 3X3	✓/✗ Match	Note
2024-12-28	43	Levata	Levata	✓	Corretto
2025-01-02	48	Levata	Levata	✓	Corretto
2025-02-16	93	Levata	Levata	✓	Corretto
2025-03-03	108	Levata	Levata	✓	Corretto
2025-05-02	168	Vegetazione	Maturazione	✗	Ritardo: dovrebbe essere Maturazione

2025-05-07	173	Vegetazione	Maturazione	✘	Ritardo: dovrebbe essere Maturazione
2025-05-24	190	Maturazione	Maturazione	✔	Corretto
2025-05-27	193	Maturazione	Maturazione	✔	Corretto
2025-06-01	198	Maturazione	Maturazione	✔	Corretto
2025-06-13	210	Maturazione	Maturazione	✔	Corretto
RISULTATO MACROFASI: 8/10 = 80.0% di accuratezza					

CUB - PREVISIONE BBCH CON DETTAGLI AGGIUNTIVI

(Fuori dal KPI generale delle macrofasi)

Data Predetta	Gior ni	Fase Predetta	Fase Reale PIAN 3X3	✔/✘	Note
2024-12-28	43	BBCH_21 Accestimento	BBCH_21 Accestimento	✔	Corretto

2025-01-02	48	BBCH_21 Accestimento	BBCH_21 Accestimento	✓	Corretto
2025-02-16	93	BBCH_35 Levata	BBCH_35 Allungamento	✓	Corretto
2025-03-03	108	BBCH_35 Levata	BBCH_35 Allungamento	✓	Corretto
2025-05-02	168	BBCH_51 Spigatura	BBCH_71 Maturazione	✗	Ritardo: fase già superata
2025-05-07	173	BBCH_51 Spigatura	BBCH_71 Maturazione	✗	Ritardo: fase già superata
2025-05-24	190	BBCH_71 Maturazione	BBCH_71 Maturazione	✓	Corretto
2025-05-27	193	BBCH_71 Maturazione	BBCH_71 Maturazione	✓	Corretto
2025-06-01	198	BBCH_89 Granella Matura	BBCH_71 Maturazione	✗	Anticipo: fase non ancora raggiunta
2025-06-13	210	BBCH_92 Senescenza	BBCH_71 Maturazione	✗	Anticipo: fase non ancora raggiunta

RISULTATO FASI BBCH: 7/10 = 70.0% di accuratezza

Risulta interessante anche il risultato sulle fasi specifiche che rimane all'interno del KPI target globale anche se non previsto dal progetto.